

СУДЛАР ТОМОНИДАН МЕРОС ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ: НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ТАҲЛИЛ

Фуқаролик ишлари бўйича Чирчиқ туманлараро судининг судьялари
Камолитдин Бахрамович Джалилов
Бобур Салоҳиддинович Саҳаддинов

Аннотация: Мазкур мақолада судлар томонидан мерос ҳуқуқига оид қонунчиликни қўллаш амалиёти таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 20 июлдаги “Судлар томонидан мерос ҳуқуқига оид қонунчиликнинг қўлланилиши тўғрисида”ги қарори мазмуни асосида ворислик муносабатларини тартибга солишнинг долзарб масалалари, жумладан мерос таркиби, васият ва қонун бўйича ворислик, нолойиқ меросхўрлар, мажбурий улуш, тақдим қилиш ҳуқуқи ва мерос трансмиссияси каби институтлар илмий-назарий жиҳатдан ёритилган.

Калит сўзлар: мерос ҳуқуқи, фуқаролик, ворислик, васиятнома, мажбурий улуш, мерос трансмиссияси, нолойиқ меросхўр, суд амалиёти.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Судьи Чирчикского межрайонного суда по гражданским делам
Камолитдин Бахрамович Джалилов
Бобур Салоҳиддинович Саҳаддинов

Аннотация: В данной статье анализируется практика применения судами законодательства о наследственном праве. На основе содержания постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 июля 2011 года "О применении судами законодательства о наследовании" освещаются актуальные вопросы регулирования наследственных правоотношений, в том числе раскрывается научно-теоретическая сущность таких институтов, как состав наследства, наследование по завещанию и по закону, недостойные наследники, обязательная доля, право представления и наследственная трансмиссия.

Ключевые слова: наследственное право, гражданское право, наследование, завещание, обязательная доля, наследственная трансмиссия, недостойный наследник, судебная практика.

ISSUES IN THE JUDICIAL APPLICATION OF INHERITANCE LAW: A THEORETICAL AND PRACTICAL ANALYSIS

Judges of the Chirchik Interdistrict Court for Civil Cases,
Kamoliddin Bakhramovich Djalilov
Bobur Salokhiddinovich Sakhaddinov

Abstract: This article analyzes the judicial practice of applying inheritance law. Based on the content of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 5 of July 20, 2011, "On the Judicial Application of Inheritance Law," this article provides a scholarly and theoretical examination of pressing issues in the regulation of inheritance relations. These include the composition of the estate, inheritance by will and by law, unworthy heirs, the compulsory share, the right of representation, and inheritance transmission.

Keywords: inheritance law, civil law, succession, will, compulsory share, inheritance transmission, unworthy heir, judicial practice.

Кириш

Мерос ҳуқуқи фуқаролик ҳуқуқининг муҳим институти бўлиб, мулк ҳуқуқининг давомийлигини таъминлашга хизмат қилади. Ворислик муносабатларидан келиб чиқадиган низоларни тўғри ҳал этиш фуқароларнинг мулкӣ манфаатларини ҳимоя қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Демак, мерос ҳуқуқи - бу фуқаролик ҳуқуқининг кичик тармоғи бўлиб, вафот этган (мерос қолдирган) шахснинг мол-мулки, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг бошқа шахсларга (меросхўрларга) ўтишини тартибга солади. Васиятнома бўйича ва қонун бўйича ворисликни ўз ичига олади, бунда васиятнома устуворлик қилади. Асосий тамойиллар - васиятнома эркинлиги, меҳнатга лаёқатсиз меросхўрларга мажбурий улуш ва васиятнома бўлмаганда навбатлилиқдир.

Мерос ҳуқуқининг конституциявий кафолатлари Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 41-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра мулк ҳуқуқи дахлсиз ва давлат томонидан муҳофаза қилинади. Ушбу қоида хусусий мулк ҳуқуқи тўғрисида бўлганлиги сабабли, ушбу норма тўғридан-тўғри амал қилмайди ва тармоқ қонунчилигига ҳавола қилинади. Муайян шахсда мерос ҳуқуқи фақат қонунда кўрсатилган асослар, яъни мерос қолдирувчининг васияти орқали меросхўрлар доирасига киритилган мерос қолдирувчи билан қариндошлик алоқалари мавжуд бўлгандагина вужудга келади.

Суд амалиётини бир хиллаштириш мақсадида қабул қилинган Пленум қарори мерос ҳуқуқига оид қонунчилик нормаларини тўғри ва ягона тарзда қўллашга қаратилган муҳим ҳужжат ҳисобланади. Мерос очилган пайтда мерос қолдирувчига тегишли бўлган, унинг ўлиmidан кейин ҳам бекор бўлмайдиган барча ҳуқуқ ва мажбуриятлар, яъни мерос қолдирувчига тегишли бўлган хусусий мулк ҳуқуқи, кредит муассасаларида сақланаётган омонатларга бўлган ҳуқуқ, мулк билан боғлиқ бўлган айрим номулкий ҳуқуқлар ва мажбуриятларидан келиб чиқадиган талаб қилиш ҳуқуқи, деҳқон хўжалиги ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи мерос таркибига киради.

Мерос ҳуқуқига оид қонун нормаларини вақт бўйича қўллаш

Пленум қарорида Фуқаролик кодекси нормаларини вақт бўйича қўллаш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.

Фуқаролик кодекси 1112–1157-моддалари 1997 йил 1 мартгача очилган, аммо қабул қилинмаган меросларга нисбатан ҳам татбиқ этилиши мумкинлиги тушунтирилган.

Бу қоида ҳуқуқий аниқлик ва қонунларнинг вақт бўйича амал қилиш принципини таъминлаш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

Мерос таркибининг ҳуқуқий табиати

Фуқаролик кодексининг 1113-моддасига мувофиқ мерос таркибига мерос қолдирувчига тегишли бўлган барча мулкый ҳуқуқ ва мажбуриятлар киради. Мерос таркибидан қуйидагилар чиқариб ташланади:

1) мерос қолдирувчининг шахси билан узвий боғлиқ бўлган мулкый ҳуқуқ ва мажбуриятлар (алимент олиш ҳуқуқи ёхуд уни тўлаш мажбурияти, мерос қолдирувчининг ҳаёти ва соғлиғига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш ҳуқуқини олиш); 2) қонун билан ворислик тартибида ўтказилишига йўл қўйилмайдиган мулкый ҳуқуқлар ва мажбуриятлар (хусусан, мерос қолдирувчининг тирикчилиги учун восита бўлиб хизмат қиладиган, у ҳаётлигида олмаган пул суммаларининг ўтиши; бу маблағларга бўлган ҳуқуқлар мерос таркибига киритилиши мумкин эмас); 3) шахсий номулкый ҳуқуқлар; 4) бошқа номоддий неъматлар.

Олий суд Пленум қарорига мувофиқ, шахсий номулкый ҳуқуқлар ва бошқа номоддий неъматлар - шахснинг ҳаёти ва соғлиғи, шаъни ва кадр-қиммати, шахсий дахлсизлиги, ишчанлик обрўси, шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, хусусий ва оилавий сири, номга бўлган ҳуқуқи, тасвирга бўлган ҳуқуқи, муаллифлик ҳуқуқи ва бошқа шахсий номулкый ҳуқуқлар ҳамда туғилганидан бошлаб ёки қонунга мувофиқ тегишли бўлган бошқа номоддий неъматлардан иборат. Мерос очилган пайтда ҳаёт бўлган мерос қолдирувчи билан қариндошлик муносабатларида бўлган шахслар қонун бўйича меросхўрлар доирасига киради, ҳамда қариндошлик даражасига қараб, Фуқаролик кодексининг [1135-1138-моддалари](#) талабига мувофиқ ворисликка чақириладилар. Олдинги навбатдаги меросхўрларнинг бўлмаслиги, нолойиқ меросхўрларнинг меросдан четлаштирилган бўлиши ёки меросни қабул қилмаган ёхуд ундан воз кечганлиги тасдиқланган тақдирда, мерос олиш ҳуқуқи кейинги навбатдаги меросхўрларга ўтиши судларга тушунтирилсин. Шу билан бирга, шахс билан чамбарчас боғлиқ бўлган ҳуқуқ ва мажбуриятлар мерос таркибига кирмайди. ФКнинг 1119-моддаси [4-қисмига](#) мувофиқ, мерос қолдирувчи ёки эҳтимол тутилган меросхўрлардан бирортасини қасддан ўлдирган ёки уларнинг ҳаётига суиқасд қилган мерос олиш ҳуқуқига эга бўлган шахсга нисбатан чиқарилган суднинг ҳукми ёхуд шахсларнинг ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум этилгани ҳақидаги суднинг ҳал қилув қарори мавжудлиги васият бўйича ҳам, қонун бўйича ҳам ворисликка даъво қилишда даъво аризани қабул қилишни рад этиш учун асос бўла олмайди ва суд мажлисида даъвони мазмунан кўришга тўсқинлик қилолмайди. Қайсики, нолойиқ

меросхўрларни ворисликдан четлатиш учун асос бўладиган ҳолатлар, фақат, суд томонидан белгиланади.

Пленум қарорида ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни мерос таркибига киритиш фақат мулк ҳуқуқи белгиланган тартибда эътироф этилган тақдирдагина мумкинлиги қайд этилган. Яъни, ўзбошимчалик билан қурилган (уй, дала ҳовли, гараж ва бошқалар) ва мерос қолдирувчининг вафот этишига қадар тегишли тартибда расмийлаштирилмаган бино ва иморатларга нисбатан тузилган васиятнома қонуний кучга эга бўлмайди. Ушбу бино, иморатларга нисбатан мерос қолдирувчининг вафотидан сўнг, тегишли ҳокимият ёки суд томонидан мерос қолдирувчи номига эгалик ҳуқуқи белгиланиши билан мерос очилган ҳисобланади. Ушбу ёндашув мулк ҳуқуқининг қонуний асосларга таяниши тамойилига мувофиқдир.

Васият ва қонун бўйича ворислик: Фуқаролик кодексининг 1112-моддасига мувофиқ ворислик васият ва қонун бўйича амалга оширилади. Васиятнома - бир томонлама битим бўлиб, уни ҳақиқий эмас деб топиш фақат суд томонидан амалга оширилади. Судлар бунда битимларни ҳақиқий эмас деб топишга оид умумий қоидаларга амал қилишлари шарт.

Қонун бўйича ворислик эса васиятнома мавжуд бўлмаган ёки мерос тақдирини тўлиқ белгиламаган ҳолларда вужудга келади.

Нолойиқ меросхўр институти:

Фуқаролик кодекси 1119-моддасига мувофиқ, қасдан содир этилган ғайриқонуний ҳаракатлари орқали ворисликка чақирилишга имкон яратган шахс нолойиқ меросхўр деб топилиши мумкин. Умумий қоидага кўра, мерос таркибига фақат фуқаронинг вафотига қадар эгалик қилган нарсалари киритилади. У келажакда олиши мумкин бўлган, лекин ололмаган барча нарсалар мерос бўйича ўтказилмайди. Бироқ шуни таъкидлаш керакки, қонунда тўғридан-тўғри назарда тутилган ҳолларда нафақат мавжуд ҳуқуқ ва мажбуриятлар, балки мерос қолдирувчи ҳаётлигида юридик жиҳатдан расмийлаштиришга улгурмаган, лекин уларни олиш учун зарур чораларни кўрган ҳуқуқлар ҳам мерос бўйича ўтади.

Пленум қарорида эҳтиётсизлик орқасида содир этилган жиноятлар бундай оқибатга олиб келмаслиги алоҳида таъкидланган.

Бу ёндашув айб шаклининг ҳуқуқий аҳамиятини очиқ беради ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни жиноят-ҳуқуқий айб билан боғлайди.

Мажбурий улуш институти: Фуқаролик кодексининг 1142-моддасига кўра айрим шахслар - вояга етмаган ёки меҳнатга қобилиятсиз болалар, меҳнатга қобилиятсиз эр (хотин), ота-она - меросда мажбурий улуш олиш ҳуқуқига эга.

Мерос қолдирувчининг қарамоғида бўлишлик деганда, унинг томонидан бериб турилган моддий ёрдам шахснинг ҳаёт кечириши учун бирдан-бир асосий ва доимий манба бўлишини назарда тутмоқ лозим. Даврий, вақти-вақти билан бериб турилган моддий ёрдам мерос қолдирувчининг қарамоғида бўлиш фактини белгилаш учун асос бўлмайди. Моддий ёрдам мерос қолдирувчи вафотигача узлуксиз берилган бўлиши шарт. Мерос қолдирувчининг қарамоғида бўлганлик факти фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг, маҳалла кўмиталарининг, уй-жой бошқармаларининг, хизмат қилиб турган жой маъмуриятининг, ижтимоий таъминот бўлимларининг берган ҳужжатлари, гувоҳларнинг инкор қилиб бўлмайдиган кўрсатувлари асосида судда ўз исботини топганда ҳақиқий ҳисобланади.

Пленум тушунтиришича:

мажбурий улуш миқдори қонунда белгилаб қўйилган;

васият қилувчи уни ўзгартиришга ҳақли эмас;

улуш ҳисобланганда мерос таркибига кирувчи барча мол-мулк инобатга олинади.

Бу институт ижтимоий ҳимоя тамойилига асосланган бўлиб, заиф қатламларнинг манфаатларини таъминлайди.

Тақдим қилиш ҳуқуқи ва мерос трансмиссияси:

Қонун бўйича ворисликнинг махсус шакллари сифатида тақдим қилиш ҳуқуқи ва мерос трансмиссияси назарда тутилган.

Тақдим қилиш ҳуқуқи - меросхўр мерос очилгунга қадар вафот этганда унинг улуши авлодларига ўтишини аниқлатади.

Мерос трансмиссияси эса меросхўр мерос очилгандан кейин, лекин уни қабул қилиб улгурмасдан вафот этганда юзага келади.

Пленум қарори мазкур институтларни қўллашда шартларни аниқ белгилаб берган бўлиб, бу суд амалиётида турлича талқинларни бартараф этади.

Нотариал ҳаракатлар ва суд назорати. Меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома нотариус томонидан берилади. Нотариуснинг рад этиши устидан судга шикоят қилиш мумкин. Шунингдек, мерос мол-мулкни эгасиз деб топиш ишлари алоҳида иш юритиш тартибида кўрилади. Бу ҳолат суд назорати институтининг аҳамиятини кўрсатади.

Хулоса:

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг мазкур қарори мерос ҳуқуқига оид қонунчиликни бир хил ва тўғри қўллашни таъминлашга қаратилган муҳим ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, суд амалиётини бир хиллаштиришга, фуқароларнинг мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишга, мерос муносабатларида ҳуқуқий аниқликни таъминлашга хизмат қилади.

Мерос ҳуқуқининг самарали амал қилиши мулк ҳуқуқининг барқарорлиги ва ҳуқуқий давлат принципларининг таъминланишида муҳим омил ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Тошкент: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023 й. – 122 б.;
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси – Т.: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2024 й. – 616 б.;
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2011 йил 20 июлдаги “Судлар томонидан мерос ҳуқуқига оид қонунчиликнинг қўлланилиши тўғрисида”ги 05-сон Қарори. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари тўплами. IV жилдлик. II жилд. Расмий нашр. “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, – Т.:2025 й. – 720 б.;

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.11.2020йилдаги 726-сон қарори билан тасдиқланган “Нотариуслар томонидан меросга бўлган ҳуқук тўғрисида гувоҳномани беришнинг маъмурий регламенти”;

5. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик Маълумотлари миллий базаси Lex.uz on-line.

6.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI